

POVESTLERDE ÓMIR SHINLIĞI... (G. Esemuratovaniń povestleri misalında)

Bekbergenova Z.U.

*Ózbekstan Respublikası İlimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim izertlew instituti, Nókis qalası*

Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxında repressiya teması júdá az sóz etilgen máselelerdiń biri ekenligi belgili. Sonlıqtan da, jazıwshı Gúlaysha Esemuratova «Mıń da bir keshirim» povesti arqalı birinshilerden bolıp bul temaǵa qol urıp, 1937-jıllardaǵı repressiyanıń ğam-ğussaların, pútkil adamzat basına túsirgen azap-uqıbetlerin kórkem sáwlelendiriwge háreket etti. Bul repressiya el ústinde júrgen sawatlı hám aqıl-parasatlı intellegenciya wákillerin joq etiwge baǵdarlangan sol dáwirdegi mámleketlik basqarıw tárepinen islep shıǵılǵan eń umıtlımas hám keshirilmes qátelerdiń biri edi. Bul haqqında belgili shayır I.Yusupov bılayınsha pikir bildiredi: «Onıń (G.Esemuratovaniń – B.Z.) jaratqan obrazları tariyxıy dáwir shinlıǵı menen jasaydı. Máselen, «Mıńda bir keshirim» povestinde 30-jıllardaǵı siyasiy repressiyanıń qanlı pánjesi astında adamlardıń basına qanday músiybetler túskeni sáwlelendirilse, «Jiyren» povestinde watandarlıq urıs jıllarınıń haqıyqatlıǵı beriledi» [1,6]. Povestegi jazıwshınıń bayanlaw usılı haqqında aytatuǵın bolsaq, waqıyalar burınǵı dástúriy xronologiyalıq usılda emes, qaharmanlardıń dialogları, monologları hám eske túsiriwlerine tiykarlanıp súwretlenedi.

G.Esemuratovaniń qálegen kórkem shıǵarmaların oqıp otırıp, olardıń syujetlik jelisinde ómir hádiyselerine real qatnas jasaǵanlıǵın, yaki bolmasa hújjetlerge súyenip jazǵanlıǵın ańlaw qıyın emes. Bul onıń kóp jıllar dawamında kúndelikli baspasóz tarawında xızmet etip, hár qıylı qásip iyeleri menen jaqınnan tanısıp, olardıń ómiri haqqında jaqsı kórkem ocherkler jazıp qálemi ısılǵanınan bolsa kerek. Usınday shıǵarmalarınıń biri jazıwshınıń «Ata-anam bolarma edi» hújjetli povesti esaplanadı. Bul poveste jazıwshı konkret bir waqıya arqalı keń temanı ashıp beriwge umılǵan. Yaǵnıy, óz zamanlasları respublikamızǵa belgili kórkem óner tarawı xızmetkeri, talantlı kompozitor Tájiǵúl Adambaeva hám onıń ájaǵası Ismayıl Adambaev haqqında sóz etedi. Poveste Ismayıldı urısqa alıp ketip baratırǵanında Tájiǵúldıń ájaǵası mingen kemededen qalmayman dep jılap juwırǵan jeri kimde bolsa da ayanishlı sezim oyatadı. Sebebi, onıń ájaǵası Ismayıldan basqa hesh bir súyenişi joq, jurday jetim panasız qız. Bul jaǵday Ismayıldıń tilinen bılayınsha beriledi: «Paraxod Shoraxanǵa qaray jol aldı hám dáryanıń shetinen ásten júrip kiyatır. Askerlerdi jónetiwge kelgen hámme qarında, ata-ana, tuwısqan-tuwǵanlar, qız-kelinshekler, paraxodqa jarısıp, dáryanı jaǵalap ulı-shuw, qım-quwıt bolıp shuwasıp kiyatır. Al, meniń jalǵız qarındaım, kishkene

Tájiǵúl bir ózi hám atam, hám anam, hám úkem, hám aǵam bolıp kórinedi. Onıń táǵdiri oyımdı biylep, júregimdi tilkimlep, say-súyegimdi sıqratadı» [2,149]. Usı epizodtıń ózinen-aq, urıs jıllarınıń oǵada awır keshkenligi, jalpı xalıqtıń búliniwi, ata-anası hám tuwǵan tuwısqanları bar adamlarǵa da, jetim-jesirlerge de urıstıń awır músiybet alıp kelgenligi, konkret adamlar táǵdiri arqalı sheber ashıp beriledi. Povest sońında jetimliktiń hám uzaq ayralıqtıń awır zardabın shekken aǵalı-qarındaı eki tuwısqan táǵdirdiń qatal sinaqların jeńip ótip, hár biri óziniń súygen qásibi, súygen adamı menen baxıtlı ómir keshiredi.

Jazıwshı ótken ásirdeń 1980–1990-jılları jámiyetshilikte keń en jayıp ketken tubalawshılıq, zorlıq-zombılıq, nızamsızlıq háreketlerin áshkaralay otırıp, shıǵarmalarında moral, ádep-ikramlıq hám tálim-tárbiyalıq máselelerdi kóterip shıǵadı. Usınday shıǵarmalarınıń biri «Gónergen súrenler» (1987) povestinde ótken tubalawshılıq dáwirinde júz bergen bir epizod sóz etiledi. Ondaǵı bas qaharman Sanawardıń turmısta joldan adasıwı, hár qıylı sebeplerge baylanıslı óz ómirin, jaslıǵın xor etiwı oǵada ashınarlı súwretlengen. Povestiń baslanıwında Sanawar oqıwshıda unamsız tásir qaldıradı. Lekin, soǵan qarap onı unamız dep bahalawǵa da bolmaydı. Ondaǵı unamsız qásiyetler birden payda bolmıstan, ol jasaǵan sociallıq ortalıqtıń, átirapındaǵı adamlardıń qatnasında kelip shıǵadı. Jazıwshı Sanawardıń basınan ótkergen waqıyalardı izbe-iz bayanlamıstan, onı qıyın jaǵdayǵa túsip qalǵan jerinen baslaydı. «Dógereregime qarasam palatanıń ishi tım-tırıs, hámme hayallar shırt uyqıda. Al, meniń qońsım gúrsinip, tawlanıp, ájeptáwir ses shıǵarıp, awnaqshıp atır...Kórpeniń astında tunshıǵıp óler halatqa kelgenin abayladım da dáriw ornımnan turıp, basına oralıp qalǵan kórpesin kúsh penen zorǵa jazdırıp, serpip tasladım. Awırıw hesh qanday tunshıǵıp atırmaǵan eken-dá, súlginin moynına salıp, ózin-ózi buwındırıp atır eken. Men gúzetshi vrachqa juwırdım.

...– Bunday tirishiligimnen ólgenim abzal edi. Meni nege aman alıp qaldıńız? Endi adamlardıń kózine qalay kórinip, qalay jer basaman, aytıńızshı?!» [3, 60-62]. Sanawardıń usınday jaǵdayǵa túsip qalıwınıń sebepshisi kim? Ele belgisiz. Jazıwshı bul sorawdıń juwabın, ol haqqındaǵı waqıyalardıń túyinin qızdıń óziniń tilinen bayan etedi. «Meniń boy kóterip, qız bolıw dáwirim qorlıq penen baslandı. Qorlıq demey ne deyin, basqa teńew tappayman. Ake-sheshemniń qolınan oqıyman dep ketkeli úsh jıl boldı. Usı úsh

jil meniń ushın dozaqta jasaǵan menen barabar. Bul jerge kelip atalas qız apamnıń qolında jasadım, qorlandım, muhabbatım urlandı. Mine, keyninde usınday halǵa tústim. Endigi ómirim qanday bolǵanda ne, maǵan bári bir emes pe?!» [3,62]. Joqarıda atap ótkenimizdey, Sanawardı birden unamsız qaharmanıń qatarına qosıp qoyıwımızǵa da bolmaydı. Ol ápiwayı awıllardıń birinen, qarapayım shańaraqtan shıqqan sada qız. Minez-qulqı, tárbiyası da jaman emes. Ata-anasın jaqsı kórip, húrmetleydi. Oqıp, bilim alıp, jetik qanıyge bolıwdı, óziniń súygen jigiti Sultan menen shańaraq qurıp, baxıtlı ómir súriwdi árman etedi. Lekin, óziniń sadalıǵı, mápgóy hám toyımsız qız apası Jumaxannıń «qayırxomlıǵı» sebepli niyetleri pushqa shıǵıp, nabıt bolıwǵa alıp keledi. Bul jerde Jumaxannıń obrazına tolıǵıraq toqtap ótiwimizge tuwra keledi. Bul avtor tárepinen oylap tabılǵan jasalma obraz emes, ol sol waqıtları xalqımız arasında bolǵan adamlar. «Sovet adamı – joqarı mádeniyatlı, morallıq jaqtan taza», – degen súrenler menen qarapayım xalıqtı aldawdıń jolına túsken «jumaxanlar» turmista kóplep ushıradı. Olar «awırdıń ústi, jeńildiń astı menen» júrip Sanawar uqsǵanlardı joldan azǵırdı. Usıları jazıwshı ashıp berıwdi maqset etedi. Shıǵarmanı oqıǵan oqıwshıda bir tárepten ǵárez hám qáhár payda bolsa, ekinshi tárepten ayanish sezimleri payda bolıp, táwbege keledi. Jumaxannıń jaramsız ádetleri menen tanıs oqıwshını, ásirese jas óspirim qızlardı turmista sergek bolıwǵa shaqıradı. Povest waqıyalarınıń tolıq ashılıwında Jumaxannıń obrazı sheshiwshı xızmet atqarǵan.

Usılayınsha, qıńır jollar menen qurılǵan shańaraqta qıysıq isler dawam etedi. Jazıwshı hámme «teń huqıqlı» jasaǵan jámiyettiń moralın, basqarıw sistemasın usılayınsha áshkara etedi.

Sonı da aytıp ótiw kerek, joqarıda keltirilgen súwretlewler 1980–1990-jıllardaǵı kórkem ádebiyatta úlken jańalıq edi. Demokratiya ele óz kúshin kórsete qoymaǵan húkimettiń basında da kommunistlik partiya, sol jámiyettegi Sanawardıń jezdesindey kommunistler otırǵan payıtlar edi. Avtor soǵan qaramastan, qorqpastan olardı qatań sıńǵa aladı. Oqıwshı bul shıǵarmanı oqıp, sońǵı betin jawıp atırıp, socialistlik jámiyette hámme teń, ulıwma teńlik, bay jarlı degen joq, «Adam – adamǵa dos, mehriban», «KPSSke dańq», «Bir adam hámme ushın», «Islegen tisleydi, islemegen tislemeydi» h.t.b. esap-sansız súrenlerdiń jalǵanlıǵına, óziniń qunın joytıp, gónerip, irip-shirip baratırǵanına tolıq isenedi.

«Kim tıńlaydı muńımdı» povestiniń waqıyası da jazıwshını tınıshsızlandırıp, qolına erksiz qálem aldırıp, jazbasa bolmaytuǵın turmıs mashqalaların sóz etiwge arnalǵan. Povestiniń ideyatematikasında jámiyetimizdegi adamlar arasındaǵı ádep-ikramlılıq máselesi kóterilgen. Poveste Nazlı hám Atanazardıń táǵdirine tiyisli waqıyalar dizbegi olardıń eń jaqın dostı Toydıqtıń eske túsiriwleri arqalı bayanlangan. Eki jas turmıs

qurıp, pal ayları baslangan dáslepki máwritlerde-aq, Atanazardı úsh jıllıq áskerlikke alıp ketedi. Bunday húkimetlik siyasatı jazıwshı bilayınsha súwretlegen: «...Sol ketip baratırǵanda Atanazardıń Nazlını qıymay, ısıq júzine toymay, jalt-jalt qaray bergeni ele kóz aldında-aw. Nazlı onnan beter mayısıp tur.

Aynanayınlar-aw, bul tek Atanazar menen Nazlınıń basında boldı ma? Joq, joq oqıwshılarım! Eger sizler áskeriy komissariattiń aldına, shashların tıqırlap aldırıp, áwmeserdey, tek komandirdiń buyırǵın bulǵıtpay orınlap, ún qatıwǵa batılı barmay, ishi ármanǵa tolıp manawsıraǵan jaslardı kóz aldınıwǵa keltirseniz, olar baxıtlı emes, qanday baxıtsiz jaslar dep oylaysız hám erkinen ayrılıp, ústem kúshitiń álamatınan seskenip jasaǵanımızdı baxıt dep túsingen nadanlıǵımızdı tastıyıqlaysız. Mine, bul ústemlik buyırq sisteması kimdi jasqanshaq etpedi!» [3,110].

Keltirilgen mısaldan, jazıwshınıń bul shıǵarmasında da ótken dáwirdegi socialistlik dúzimniń alıp barǵan siyasatına qatal sın pikir bildirilgenligin kóremiz.

Povesttiń syujet hám konflikt, qaharmanlardıń xarakteri menen psixologiyası ómirdegen alınıp, olarda hesh qanday jasalmalıq sezilmeydi. Atanazar obrazı arqalı jazıwshı hámel ushın, tegin dúnya ushın súygen qásibinen, opalı qostarınan, hátteki ata-anası menen perzentlerinen de uzaqlasqan unamsız tiptegi adamnıń kelbetin súwretlegen. Al, Nazlı obrazına miyirman anaǵa, opadar qostarǵa tán bolǵan insanıyılıq pazıyletler jámlengen. Usı tárepleri menen ol hámme dáwir ushın da xarakterli. Biz bunı povestti oqıw barısında bilip alamız.

Jazıwshınıń jáne bir «Kózsiz gúbelek» povesti 1992-jılı dóretilip, onıń oraylıq temasında jetpis jıldan berli bay da, jarlı da joq, hámme teń huqıqlı jasaǵan «socialistlik» jámiyettegi sada adamlardıń táǵdiri haqqında sóz etiledi. Bunday sada adamlar kimler edi? Ol ápiwayı, haq kewil jigiti Záreddiyin, onıń anası hám jalǵız qarındası. Povesttiń bas qaharmanı Záreddiyinniń hádden tis sadalıǵı nadanlıqqa aylanıp, turmista alǵasıwına alıp keledi. Záreddiyinniń oysızlıǵı sebepli onıń anası mezgilsiz qaza bolsa, ákesi ólimi aldınan ulı menen ırzalasa almay da qaladı. Záreddiyinniń ózi de úlken arız arman menen qurǵan shańaraǵınan ayrılıp, jekkelenip qaladı. Povest waqıyaları bastan-ayaǵına onıń bas qaharmanı Záreddiyiniń tilinen bayanlangan. Albet, bul jaǵday waqıyanıń shınlıǵına, isenimli shıǵıwına alıp kelgen.

Tashkent qalasında joqarǵı oqıw ornında oqıp júrgen Záreddiyinniń Perdegül degen qızǵa ashıq bolıwı syujetniń túyini esaplanıp, háreketniń baslanıwına alıp keledi. Syujet waqıyaların rawajlanıwı menen povest qaharmanların xarakterlik ózgeshelikleri izbe-izlik penen ashılıp baradı. Povest qaharmanları Záreddiyin hám Perdegül bir jámiyettiń hár qıylı qatlam wákilleri.

Shıǵarmadaǵı tiykarǵı konflikt Záreddiyinnıń hám Perdegúldıń ata-anası arasındaǵı turmıshlıq konflikt penen sheklenip qalmastan, bir jámiyette jasap atırsa da, kózqarasları basqa basqa bolǵan usı eki qatlam wákilleriniń arasındaǵı psixologiyalıq hám jámiyetlik konfliktlerge barıp ushıladı. Okinishlisi – eki shańaraq aǵzalarınıń turmıs, muxabbat, baylıq, dáwlet hám baxıt haqqındaǵı túsinipleri pútkilley parq qıladı. Bul arqalı jazıwshı ótkendegi bir sistemaniń eki qırınıń qarama-qarsılıǵın ashıp beriwdi maqset etedi.

G.Esemuratovaniń ǵárezsizlik dáwirinde dóretilgen «Gónergen súrenler», «Kim tınlaydı muńımdı», «Kózsiz gúbelek» povestleri ideya-tematikalıq hám obrazlar sisteması jaǵınan bir-birine jaqın, bir baǵdardaǵı shıǵarmalar ciklin quraydı.

Jazıwshınıń shıǵarmalarına atama qoyıwı da ózgeshe hám qızıqlı. Bir hújjetli povesti «Múrshiyda Bekpolatova kim?» dep ataladı. Povestti bastan-ayaq oqıp shıǵıw arqalı bul sorawǵa juwap tapqanday bolamız. Múrshida 1932-jılları alıs Rossiyaniń Ryazan qalasınan húkimetlik jollama menen Qaraqalpaqstanǵa bilim nurın taratıw ushın kelgen tuńǵısh pedagog hayal-qızlardıń biri. Usı jıllardan baslap onıń pútkil ómiri Qaraqalpaqstan menen tıǵız baylanıslı. Ol puxaralar urısınan burın-aq, ózi tuwılıp ósken Ryazan qalasındaǵı gimnaziyanı pitkeredi. Onıń Qaraqalpaqstanǵa kelgen jılları pútkil elimiz boylap awmalı-tókpeli jıllarǵa tuwra keledi. Ol sol bir daǵdarıslı jıllardı eske túsirip, óziniń bul elge kelip, azǵana bolsa da bul úlkeni rawajlandırıwǵa óz úlesin qosqanlıǵın maqtanish sezimleri menen tilge alıp ótedi. Onıń basıp ótken ómir jolı tariyxtıń jazılmaǵan betlerine mezgeydi. Múrshiyda 1932-jılı jas balası menen úsh uyıqlaǵanda da túsine kirmegen Qaraqalpaqstannıń sol waqıttaǵı paytaxtı Tórtkúl qalasına keliwiniń ózi de ápsanaǵa mezges waqıya edi. Múrshiyda apa keńes húkimeti ornaǵan dáslepki jılları gimnaziyanı pitkere sala jas bolıwına qaramastan, Ryazan qalasındaǵı jańadan ashılǵan kishkene mektepte muǵallım bolıp isleydi. Ol jerde táǵdiriniń duslastırıwı menen sol jılı mektep direktori bolıp kelgen jas kommunist jigiti Xusayın Bekpolatov penen ushırasadı. Birin-biri súygen eki jastıń qosılıwına dáslebinde Múrshiydaniń ata-anası tis-tırnaǵına shekem qarsı shıǵadı. Lekin, olar arasındaǵı kúshli muhabbattı sezgen ata-ana kóp qıyınshılıqlardan soń turmıs qırınına kelisim beredi. Olar turmıs qurǵan 1930-jılı Xusayındı oraydıń jollaması menen alıs úlkelerdiń biri Orta Aziyaǵa jumısqa jiberedi. Xusayın dáslep Tashkentke, sońınan jergilikli komitettiń tapsırması menen Qaraqalpaqstanǵa keledi. Endi eki jastıń birin-biri kóriwi qıyın keship, biri-biriniń xabarın tek ǵana xat arqalı bilip turadı. Aradan bir jil ótip 1931-jılı Múrshida Sako ismli ullı boladı. Sol waqıttaǵı turmıstıń qıyınshılıǵı, jol júrgen adamǵa kúsh-kóliktiń jetispewshiligi, ásirese Qaraqalpaqstanǵa

keliwdiń múshkil ekenligi Xusayınniń Múrshidaǵa jazǵan xatlarında ayqın sáwlelengen. Xusayın Múrshiydaniń ákesine bergен wádesi hám eldegi awır jaǵdayǵa baylanıslı kelinshegin qosına shaqırıp alıwdıń ilajın taba almay qıylansa, ekinshi jaqta Múrshiyda da qartayǵan ata-anasın taslap ketiwdiń retin taba almay qıynaladı. Lekin, Múrshiyda Xusayınǵa jetiwdiń oǵada awır hám mashaqatlı ekenligin sezse de, táwekel etip, jol júrip ketiwdiń ánjamına kirisedi. Qızınıń anıq ketiwge bel baylaǵanlıǵın sezgen ata-anasınıń sol waqıttaǵı jaǵdayın til menen jetkerip beriw oǵada qıyın. Múrshiydaniń atası hám anası menen bolǵan dialogların oqıp otırıp, muhabbattıń kúshliligine, rus hám tatar qızlarınıń jigerliligine, zeyinligine hám alıstaǵı artta qalǵan úlkelerge mádeniyattı, ilim-bilim sırların úyretiwge bel baylaǵanına hayran qalmaw múmkin emes, álbette. Povestti oqıp otırıp, Múrshiyda Bekpolatova, Húseyın Bekpolatov sıyaqlı san-mıń jigiti-qızlardıń, ótken XX ásirniń dáslepki shereginde jis toǵaylı alıs Rossiyadan Orta Aziyanıń sahrayı úlkelerine ilim-bilim nurın taratıw ushın úyi-jayın, tuwǵan jerin, ata-anasınıń bezip kelip hám usı jerdegi jergilikli adamlar menen til tabısıp, jasap qalǵanlıǵın mártlikten hám pıdayılıqtıń úlgesi desek boladı.

«Er jigittiń bası ǵawǵalı keler» povestinde bolsa Erniyazdıń basınan ótkergen turmıs hádiyseleri súwretlengen. Ekinshi jáhán urısı, urıstan sońǵı jıllardıń awır zardabı Erniyazdıń táǵdirinen shetlep ótpeydi. Jazıwshı Erniyazdıń turmısına salqın salǵan turmıs hádiyselerin dostı Inayatqa jazǵan xatları ciklinde bayanlaǵan. Bir jaǵınan urıs tragediyasın, ekinshi jaǵınan urıstan kelip, ómirlik joldas tańlap, óz soqpaǵın tabıwda úlken qıyınshılıqtı basınan keshiredi. Povestegi Erniyaz, Saliyma Áshir hám Nurjamallar arasında bolıp ótken turmıs waqıyaların yadattan toqılǵan dew qıyın álbette. Olar jaqın ótmish tariyxımızda jasaǵan adamlardıń tipik wákilleri. Poveste Saliyma hám Áshirler ózleri isengen hám olardı joqarı lawazımlarǵa kótergen mámleketke hám onıń múlkine qılapılıq etip qoymastan, shańaraǵına hám ómirlik joldasına da opasızlıq etetuǵın naǵız jeqsurin adamlar sıpatında sáwlelengen. Al, Erniyaz hám Nurjamallar olardıń teskerisi. Olar qanday qıyın jaǵdaylarda qalsa da, sabırlılıǵı hám shıdamlılıǵı menen gózlegen maqsetine erisedi. Usınday turmıs shinlıǵın jazıwshı burmalamastan, kóz aldımızda sádde-sádde etip sáwlelendiren.

Jazıwshınıń «Úsh dáwirniń gúwası «tentek hayal» haqqında ápsana» shıǵarmasınıń qaharmanı Áyse Bólekbaeva «Qaraqalpaqstanǵa miynetini sińgen muǵallım» degen hürmetli ataqqa miyasar bolǵanǵa shekem qanshadan-qansha asıwlardı, turmıstıń oyılı-bálent qırların basıp ótiwge tuwra keledi. Qazaqstannıń Shımkent qalasında tuwılǵan ol 6 jasında, aǵası Mámбет 10 jas, inisi Arıslan 3 jasta ata-anasınıń ayrı túsip, jurday jetimlikte basınan keshiredi. Olar ata-anası

ólgennen soń ákesiniń jigit aǵası Jańabergen menen jeńgesi Zaǵıypanı panalaydı. Lekin, Ayseniń, aǵası Mámбет penen inisi Arıslanniń onnan sońǵı qorlıqlı ótkergen kúnlerin til menen táriyplew múmkin emes. Olardı bunday qorlıqlı turmıstan Tashkent qalasındaǵı mektep internat qutqaradı. Áyse er jetip óz súygen jigiti Jarılqaǵan Mustafaev penen turmıs qurıp, bir balalı bolıp, baxıtlı turmısta jasap atırǵan kúnlerinde eri «xalıq dushpanı» dep qamaladı. Ol da azday SAGUde oqıp atırǵan aǵası Mámбетti de baydıń balası «xalıq dushpanı» dep qamaqqa aladı. Usınday awır kúnlerdi basınan keshirgen Áyse apa nızam xızmetkerleri tárepinen óz úyinen sırtqa ılaqtırıp taslanǵanında miyine zaqım kelip, awır dártke shalınađı. Endi bir balası menen baspanasız qalǵan Áysege kim ǵamxorlıq etedi? Onıń da ilajı tawıldı. Jigit aǵasınıń dostı Ospan Bólekbaev Ayseniń basına is túsken kúnнен baslap, oǵan ǵamxor bolıp, járdem qolın sozadı. Aǵasınıń násiyatı hám zamannıń jaǵdayına bola Áyse Ospan Bólekbaev penen turmıs qurıwdı sheshedi. Táǵdirdiń buyırǵına bola Áyseniń onnan sońǵı turmısı Qaraqalpaqstan menen tıǵız baylanıslı súwretlengen. Áyse Qaraqalpaqstanǵa kelgennen soń turmısı jańalanıp, jańa ayaqqa tura baslaǵanda balası Keńesbay tosattan awırıp, qayıtı boladı. Endi Áysege dárt ústine dárt jamaladı. Lekin, táǵdirge kónbeske sharası joq ekenligin sezgen Áyse apa ómirge talpınıp jasap, ózindegi bar bilimi menen intasın Qaraqalpaqstannıń eń tıpkiirlerinen kelgen jaslarǵa rus tili hám ádebiyatınan sabaq beriwege baǵıshlaydı. Áyse Ospan Bólekbaev penen tınısh-tatıw jasap, bes ul-qızlı bolıp, jańa ayaqqa turǵan payıtta mehır berip isengen oqıwshısı Raxımanıń Ospan menen baylanısı bar ekenligin sezıp qalıp, jáne ruwhıy azaptı basınan keshiredi. Ane, turmısta bir hayaldıń basına qanday awır kúnler, joǵaltıwlar, azaplar túsken bolsa, Áyse apa Bólekbaeva jurday jetimlikti, repressiyanı hám urıs jıllarınıń awır sınaqların, qala berse qıyanetti basınan keshirsede óziniń aqıl-parasatlılıǵı, bilimi, kúsh-ǵayratı

menen jeńip shıǵıwǵa erisedi. Áyse apa óziniń basınan ótkergen awır kúnlerdi eske ala otırıp «Adamǵa juwǵarada jaqsı, jaman at baǵılmaıdı. Miyirmanlıq penen hadallıqtıń jemtigi bolǵanman. Eger, bul waqıyanı saǵan aytıp berip sırtqa shıǵarmasam, bul dárt ishime sıymay isirip jiberedi. Bul waqıyanı ishimde alıp ketkenshe, bul dúnyaǵa qaldırıp ketiwdi maqul kórip otırman. Sebebi, eger sen jazsań, baspadan shıqsa, men qusaǵan miyrim-shápáatlı bir ǵarip oqısa, tásir etip jamanlardan saqlanıwdı oylap úlgi qılar... Bunday pántke gırıptar bolmawǵa háreket eter» [4,100], – dep óz basınan ótkerlerin aytıp berip, keleshek áwladqa jetkeriwdi maqul kóredi. Jazıwshı aradan biraz jil ótkennen soń Shımkent sanatoriyasına barǵanında Áyse apanıń basınan ótker waqıyalardı ol tuwılıp ósken awıldan emleniwge kelgen jasıúlkennen esitken faktler menen tolıqtırıp jazıwǵa imkaniyat boladı. Povestegi hár bir obraz óziniń daralıǵı menen este qaladı. Adamlar arasında «tentek hayal» degen at penen belgili bolǵan Áyседegi shıdamlılıq penen haqıyqatǵóylik, Ospandaǵı jigersizlik penen opasızlıq, Raxımanıń mápgóyiligi menen arsızlıǵı ózleriniń minez-qulqı, islegen is-háreketleri, sóylegen sózleri menen óz boyawında kórkem súwretlengen.

Solay etip, G.Esemuratovanıń biz kórip ótker povestleriniń ideyası obrazlar háreketinde ashıladı. Olardıń qım-qıyqash túsiniqleri, kózqarasları, ideyalıq poziciyaları negizinde jaratıladı. Shıǵarma qaharmanlarınıń ómir dramatizimniń tıpkiirinde jatırǵan konflikt málim bolǵanda ǵana olar ózin tanıtadı. Olar ózleri jasaǵan jámiyetlik dúzimniń qarama-qarsılıqlarına qarsı gúresip qoymastan, sheshiwshi bir waqıya-hádiyselerdiń nátiyjesinde shaxstıń óz-ózi menen gúresiniń barısında da maydǵa kelip otradı. Qáytkende de, jazıwshınıń biz kórip ótker povestleriniń syujeti tek ómir shınlıǵına, turmıs haqıyqatlıǵınıń kórkem sáwlesi bolıwı menen óz oqıwshısın bekkem isendire aladı.

ÁDEBIYATLAR

1. Yusupov I. Turmıs shınlıǵı tebiretker qálem. Qarań: Esemuratova G. Shıǵarmaları 1 tom. Nókis: Bilim, 1995. 6-b.
2. Esemuratova G. Ata-anam bolarma edi // Shıǵarmaları. II tom. Nókis: Bilim. 1997. 149-b.
3. Esemuratova G. Gónergen súrenler // Shıǵarmaları. I tom, Nókis: Bilim, 1995. 60-62-bb.
4. Esemuratova G. Ush dáwirdiń gúwası «tentek hayal» haqqında ápsana // Shıǵarmaları. V tom. Nókis: Bilim. 2018. 100-b.

Qissalarda hayot haqiqati... (G.Esemuratova povestleri misolida) Bekbergenova Z.U.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpog' gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus

Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi G.Esemuratovanning mustaqillik davrida yozilgan “Ming bitta kechirim”, “Ota-onam bo'larmidi?”, “Murshida Bekpo'latova kim?”, “Kim tinglaydi dardimni”, “Eskirgan ishonchlar” va hokoza qissalarida o'z aksini topgan hayot haqiqati haqida so'z boradi. Yozuvchining e'tiborga molik tomoni shunda, u qissalarining voqea va personajlarini real hayotdan oladi. Yozuvchining har bitta qissasi hujjatlarga boy bo'lib, obrazlari o'z prototiplariga ega. Ushbu xususiyatlari bilan kitobxonlarda katta qiziqish uyg'otadi. Shu bois muallifning mavzu tanlash, syujet va obraz yaratish, davr qarama-qarshiliklarini ochib berishdagi mahorati har tomonlama tahlil qilinadi.

Жизненная правда в повестях... (на примере повестей Г.Есемуратовой) Bekbergenova Z.U.

Каракалтакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалтакского отделения Академии

В статье рассматриваются произведения народного писателя Каракалпакстана Г.Есемуратовой, написанные в период независимости о произведениях «Мында бир кеширим», «Ата-анам боларма еди», «Муршида Бекполатова ким?», «Ким тыңлайды муңимды», «Гөнерген сүренлер» и другие, где описывается жизненная правда как легенда. События и герои в этих повестях писателя ценны тем, что взяты из жизненной правды. Каждая повесть богата документами, образами и имеет своих прототипов. Именно эти стороны вызывают большой интерес у читателя. Тем самым выбор темы автором в создании сюжета и образа, задач раскрытия мастерства сделан при последовательном анализе.

Life truth in stories... (Based on the stories of G. Yesemuratova)

Bekberganova Z.U.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

This article discusses the works of the people's writer of Karakalpakstan G. Yesemuratova written during the period of independence about the works "Minda bir keshirim", "Ata-anam bolarma edi", "Murshida Bekpolatova kim?", "Kim tinlaydi munimdi", "Gonergen surenler" et cetera, where a number of stories describe the truth of life, as a legend. The events and heroes in these stories of the writer are especially taken from the truth of life. Or, each story of the writer is rich in documents, the images have their prototypes. It is these sides that arouse great interest in the reader. Thus, the author's choice of theme, the creation of the plot and image, the task of revealing the mastery of the confrontation of the period, a consistent analysis was made.

ЭТНОГРАФИЯ ҲАМ ФОЛЬКЛОРДЫҢ СИНТЕЗЛИК ИЗЕРТЛЕНИҢИ

Утамбетова А.Ж.

*Ўзбекистон Республикасы Илимлар академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Ҳазирги ўақытта каракалпақ эдебиаттаныў илими менен фольклортаныўшылығы жаңа басқышларға көтерилип атырғанын қәнигелер менен зыялы жәмийетшилиқ жақсы биледи. Усы пикирлеримиздиң мысалы ретинде фольклортаныўшы илимпазлар Ж.Хошаниязовтың миф хәм дәстанларға байланыслы фундаменталь мийнети: «Мифлер хәм дәстанлар: Генезиси, Спецификасы, Дәўирлик қатламлары» (Ташкент, Anorbooks, 2022) хәм К.Палымбетовтың «Қарақалпақ халық исеним ырымлары» (Ташкент, «Lesson Press», 2023) атамаларындағы монографиялары сөзимиздиң айқын дәлийли есапланады.

Биздиң дыққатымызды қаратып отырған профессор К.Палымбетовтың жоқарыдағы атап өткен монографиясында халық аўызеки эдебиятының жанрларының бири, усы дәўирге шекем көзге илинбей киятырған, анығырағы оған жатырқап қарап, ескиликтің сарқыты деп есапланып, идеологиялық көз-қараслардан тыйым салынып, сөз қозғаў мүмкиншилиги болмаған халық исеним ырым-тыйымлары арнаўлы илимий түрде изертленип, үйренилип, итибарлы ой-пикирлер ортаға салынған. Оның илимий тематикалық, проблематикалық бағдарлары теманың тың хәм актуальлығында көзге тасланады.

Ҳақыйқатында басқа дүньяның барлық халықлары сыяқлы каракалпақлар арасында да «ырым-тыйымлар» деп аталып, соңғы ўақытлары бизден басқа фольклористика менен этнографияда изертленип киятырған үрп-әдет хәм аўызеки эдебияттың киши жанрлары әйемнен бар екенлиги, оның халық тарийхының бәрше басқышлары менен жолдас болып, усы

ўақытқа шекем жоқ болып кетпей жетип келгени үлкен социал-психологиялық, руўхыйлық, ақыл-парасат хәм улыўма философиялық бай ғәзийне болып табылады. Бирақ усы күнлерге шекем бул мол руўхый байлыққа кеўил аўдарып изертлеўге, оны үгит-нәсиятлаўға тыйым салынып қадағалыў астына алынғаны, әлбетте, коммунистлик партиялық идеологияның, сталинлик репрессияның кесапаты екенлигине толық итибар берсек орынлы. Демек, сөз етилип атырған монографияда автор К.Палымбетов усы мәселеге мийнеттиң хәр бир бап, қәлеген бөлимлеринде дыққат аўдарып пикирлер айтты, сол принципти мийнет орайына қойып изертлеў жуўмақларын усыныўы хәр тәрәплеме заманағөй көз-қараслардан да, улыўма инсанийлық адамгершилиқ, этикалық-философиялық жағынан да зәрүрли хәм әхмийетли болып есапланады. Жоқарыда айтқанымыздай бүгинге шекем көбинесе ерси, диний исенимнің сарқыты деп көз жумып келген «ырым-тыйымлар» фольклорлық жанр хәм халық үрп-әдетлери менен ақыл-парасат философиясының, хәттеки медицина сыяқлы илимнің де негизи болып хызмет ислеп, жәхәннің барлық халық хәм миллетлери арасында өмир сүрген, үлкен тәрбиялық, педогогикалық, психологиялық роль ойнағанын, ырасында көпшилиқ жәмийетшлиқ К.Палымбетовтың усы бахалы мийнети менен танысып оқыған соң анық билип көз жеткизиўи, тек ғана усы илимпаз-фольклористтиң емес, ал пүткил каракалпақ фольклортаныўшылығы менен эдебиаттаныў илиминиң, халық ақыл-парасат философиясының салмақлы жеңиси деп қаралса арзыйды. Өйткени мийнетте хәр тәрәплеме